

POLAND

POLAND

ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ

Шарипов Санжар Саломович

Научный руководитель

Хамидов Бобур Хамзаевич

Самостоятельный соискатель

Ташкентский государственный стоматологический
институт

Тел: +998 33 240 41 11

boburhamidov91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340811>

АННОТАЦИЯ:

Лечение хронического тонзиллита (ХТ) у детей является одной из важнейших проблем оториноларингологии.

Тенденция к росту заболеваемости ХТ в различных возрастных группах детей сохраняется, при этом на долю хронического тонзиллита приходится 24,8–35,0% среди болезней ЛОР-органов.

В настоящее время в зависимости от клинической формы ХТ применяют консервативные или хирургические методы лечения. Поскольку небные миндалины выполняют важные иммунологические функции, первостепенное значение в лечении хронического тонзиллита у детей имеет органосохраняющая тактика.

Ключевые слова: лазерное излучение, режим постоянно меняющейся частоты, хронический тонзиллит, дети.

При консервативном лечении ХТ у детей апробированы десятки лекарственных препаратов и схем лечения. Вместе с тем, эффект от таких методов носит временный характер и заболевание нередко рецидивирует. При обострении хронического тонзиллита часто возникает необходимость дополнительного включения антибактериальных препаратов. Однако, необоснованное и порой бесконтрольное применение антибиотиков в педиатрической практике приводит к резистентности к химиопрепаратам, что определяет целесообразность интенсивного поиска и разработки новых немедикаментозных методов лечения хронического тонзиллита у детей.

Среди технологий медицинской реабилитации детей с ХТ особое внимание привлекает лазерная терапия вследствие выраженного многогранного воздействия на организм при отсутствии побочных

эффектов. Некоторые исследователи выделили, что низкоэнергитическое лазерное излучение (НЭЛИ) красного и, особенно, инфракрасного диапазонов длин волн обладает отчетливым противовоспалительным, иммунокорректирующим, регенераторно-трофическим действием.

В последние годы созданы лазерные аппараты, позволяющие осуществлять воздействие с автоматическим изменением биологически значимых частот следования импульсов от 10 до 1500 Гц в течение каждой секунды – режима постоянно меняющейся частоты (ПМЧ).

Особое внимание привлекает низкоэнергитическое лазерное излучение инфракрасного диапазона (НЭЛИ ИК-диапазона) в режиме постоянно меняющейся частоты.

Учитывая, что все физиологические процессы в организме протекают ритмично и при частотном совпадении возникает более сильное возбуждение атомов и молекул с изменением разных типов атомно-молекулярных взаимодействий, более выраженная специфичность каждого диапазона длин волн лазерного излучения и значительное уменьшение теплового действия за счет малой длительности импульса. Особое внимание привлекает низкоэнергитическое лазерное излучение инфракрасного диапазона (НЭЛИ ИК-диапазона) в режиме постоянно меняющейся частоты.

Имеются единичные публикации, свидетельствующие о более существенном усилении микроциркуляции под влиянием данного режима лазерной терапии, в отличие от воздействий лазерного излучения с фиксированной частотой.

Благоприятное влияние НЭЛИ ИК – диапазона в режиме ПМЧ доказано у взрослых при лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гипертонической болезни, простатита и других.

Более высокая терапевтическая эффективность применения НЭЛИ ИК диапазона в режиме ПМЧ связана с более активным влиянием на первичные физико-химические процессы, вследствие резонансного поглощения энергии лазерного излучения клетками органов– мишеней, что определяет выраженное улучшение микрокапиллярного кровотока, вазомоторики, противовоспалительное действие и улучшение репаративных процессов у детей с ХТ.

Таким образом, следует вывод, под влиянием лазерной терапии в режиме ПМЧ достоверно улучшаются клинические симптомы хронического тонзиллита, уменьшается выраженность воспалительного процесса,

улучшается трофика тканей, достоверно снижается уровень АСЛ-О, нормализуются показатели микробного пейзажа небных миндалин. Установлена более высокая эффективность лазерной терапии в режиме ПМЧ по сравнению с применением лазер

Использованная литература:

1. Абдукаюмов А. А., Абдуллаев Х. Н., Ботиров Ш. К. Сравнительная оценка результатов лазерного и радиоволнового излучения при хирургическом лечении хронического тонзиллита //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.
2. Бекетова В. В. и др. Лазерная терапия хронического тонзиллита у детей //Вестник восстановительной медицины. – 2019. – №. 4 (92). – С. 54-58.
3. Белов В.А., Воропаева Я.В. Возрастные и гендерные особенности распространенности хронического тонзиллита у детей // Медицинский совет. – М. – 2015. – № 1
4. Крюков А.И., Кунельская И.Л., Царапкин Г.Ю., Товмасын А.С. Хронический тонзиллит. М., Издательская группа «ГОТАР-Медиа», – 2019
5. Никитина Н. И., Баранов Ю. Л., Федоришко Н. Н. Надвенное лазерное облучение крови у детей с хроническим тонзиллитом //Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения. – 2020. – С. 211-216.
6. Рязанцев С.В., Еремин Н.В., Щербань К.Ю. Современные методы лечения хронического тонзиллита // Медицинский совет. – М. – 2017. – №19